

Azərbaycan
Respublikası
Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan
Dillər
Universiteti

GƏNC TƏDQIQATÇILARIN

**ELMİ
ƏSƏRLƏRİ**

Bakı - 2019

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

**GƏNC TƏDQIQATÇILARIN
ELMİ ƏSƏRLƏRİ**

№1

2019

Bakı - 2019

BÖLMƏLƏR VƏ REDAKSIYA HEYƏTİ:

BAŞ REDAKTOR:	<i>ped.f.d. Firuzə Rzayeva</i>
1. FILOLOGİYA:	<i>fil.f.d. Gilə Hüseynli</i> <i>fil.f.d. Cəmil Babayev</i> <i>fil.f.d. Könül Hüseynova</i>
2. PEDAGOGİKA VƏ METODİKA:	<i>ped.f.d. Qahirə Axundova</i> <i>fil.f.d. Samirə Məmmədova</i>
3. İCTİMAİ ELMLƏR:	<i>dos. Aqil Şahmuradov Ş.</i>
MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ:	<i>ped.f.d. Firuzə Rzayeva</i>

Redaksiyanın ünvanı:
Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi, 134
Azərbaycan Dillər Universiteti

Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisində innovativ təlim üsullarının tətbiqi
(Xülasə)

Məqalə ali məktəb tələbələrində xarici dillərin tədrisində istifadə olunan innovativ təlim üsullarından bəhs edir. Məqalədə təqdim olunan təlim texnologiyalarının müsbət cəhətləri və onların ali məktəblərdə tələbələrə xarici dillərin tədrisində istifadə olunmasının perspektivləri barədə araşdırma aparılır. Həmin təlim üsulları ənənəvi metodların alternativ kimi nəzərdən keçirilir.

Orucova A.

Implementation of innovative technologies of teaching foreign languages in higher educational schools
(Summary)

The material of the article is devoted to the innovative technologies of teaching foreign languages. The article carries the material about the advantages and perspectives of using of described technologies in the process of learning in higher educational schools. These technologies may be considered as the alternative methods to the traditional ones.

Orucova A.

Rayçı: dos.Ə.Cəfərov

ADU-nun Təhsil fakültəsi nəzdində
Xarici dillərin tədrisi metodikası və metodologiyası kafedrasının
11.01.2019 –ci il tarixli iclasının 25 sayılı protokolumundan çıxarış
Daxil olma tarixi: 25.01.2019

GAJIZADE FATİMA

Azərbaycan Dillər Universiteti

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СЛОВСОЧЕТАНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ ЯЗЫКА

Ключевые слова: словосочетания, свободное словосочетание, устойчивое словосочетание, коммуникативная модель

Keywords: word-combinations, free word-combinations, set expressions, communication model

Açar sözlər: söz birləşmələri, mustaqil söz birləşmələri, sabit söz birləşmələri, ünsiyyət modeli

1. Введение

Настоящая статья посвящена вопросу роли словосочетаний в коммуникативной модели владения языком в современной социальной среде. Словосочетание - это неотъемлемая часть владения языком, в котором слова сливаются в одно целое и дают единое понятие.

Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения, но здесь также не меньшую роль играют разные виды сочетания слов. В настоящее время, ставится много задач по обучению словосочетаний разного вида, так как студентам языкового вуза необходимо вырабатывать свои навыки работы с лексическими единицами, чтобы развивать свою коллокационную компетенцию в будущем. Особое значение в свете новых задач приобретает разработка эффективных путей, которые являются актуальными в эпоху информационных технологий.

На начальном этапе исследования проблем обучения словосочетаний раскрывается важность вопроса не только с лингвистической, но и с практической точки зрения для студентов языкового вуза, у которых английский язык является иностранным. Мы намеренно обращаем внимание на то, что в настоящее время признаком хорошего владения языком является использование словосочетаний, которое помогает повысить статусу личности в социальной среде.

2. Значение и роль словосочетания

Как отмечает И.В.Арнольд, «под словосочетанием в грамматике понимается объединение не менее двух полнозначных слов, организованное по законам, присущим данному языку и выражающее единое цельное значение», т.е. это два или несколько слов, связанных вместе одним смыслом. Далее автор раскрывает что «словосочетание может быть свободным (*a free combination*) и устойчивым (*a set expression*). Первые изучаются в синтаксисе, вторые в лексикологии. Следующие примеры дадут нам понять их различие между собой [1].

He took a few pencils from that table. - Он взял несколько карандашей из того стола.

They took pains to achieve better results. - Они очень старались достичь лучших результатов.

Обратим внимание на то, что в первом примере «take» выступает в качестве свободного словосочетания, не меняя свое значение, а во втором под влиянием соединенного с ним добавочным словом «rains» он принимает другое значение и становится устойчивым словосочетанием. Имеется различные виды устойчивых словосочетаний, которые представлены в готовом виде. Например, имеется целый ряд словосочетаний со словом «take».

Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что изучение готовых устойчивых словосочетаний имеют существенное значение и играют важную роль в коммуникативной модели языка, которые помогают улучшению и обогащению словарного запаса учащихся, особенно для студентов языкового вуза у которых английский язык выступает в качестве иностранного языка.

Тем не менее, общепризнанным считается то, что среди лингвистов нет единого мнения определения словосочетания. По мнению А.М.Пешковского, «есть в языке такие сочетания слов, которые не являются словосочетаниями, и, наоборот, некоторые наши «словосочетания» окажутся фактически не сочетаниями слов, а простыми словами». Автор также приводит пример из повести «К ночи жизни» С.Решетова: И тут всем существом ему почувствовалось, что наступила, наконец, пора мысль о победе привести в исполнение. Такие части его, как всем существом, ему почувствовалось, наступила наконец, о победе, мысль о победе, привести в исполнение, мы признаем словосочетаниями, а такие, как тут всем существом ему, пора мысль, о победе привести - не признаем, хотя такие «сочетания слов» в данной речи, привести мысль, мы для данной речи тоже сочетания слов, как тут почувствовалось, наступила пора, привести мысль, для данной речи тоже не можем признать словосочетаниями, хотя мысленное единство здесь, несомненно: эти слова в данной речи физически отделены друг от друга. Таким образом, для того чтобы два слова могли составить словосочетание, надо, чтобы они были соединены одновременно и в речи и в мысли. Словосочетание, как и слово, есть единство внешневнутреннее, физико-психическое [4].

В последние годы попытки исследований ряд ученых показали, что учащиеся EFL (*английский как иностранный язык*) совершили много ошибок в написании и употреблении в речи из-за отсутствия компетенции английских словосочетаний. Например, многие азербайджанские студенты EFL делают много ошибок при переводе сочетаний слов как в примерах «to do your best», «take medicine», «take a chance» и т.д. Таким образом, наряду с этим многие исследователи предложили, чтобы учитель увеличил знания учащихся EFL, повысил информированность учащихся EFL о возможных столкновениях. Например, Г.Вулард утверждал, что самый эффективный способ повысить осведомленность о возможных словосочетаний - помочь студентам EFL уделять больше внимания их ошибкам при создании языка. Таким образом, студенты постепенно понимают, что изучение большого количества словарей - это не просто изучение новых слов, а знакомство со словосочетаниями [9].

Согласно позиции М.Льюиса в своем лексическом подходе он указал на методологические последствия для обучения словосочетаний [8].

1. Важность значение рецептивных умений, особенно прослушивание.
2. Деконтекстуализированное обучение лексике является полностью обоснованной стратегией.
3. Должна быть признана роль грамматики как рецептивного навыка.
4. Важность признания контраста в понимании языка.
5. Учителя должны использовать обширный, легко схватывающий язык для принятия рецептивных целей.
6. Письменность должна проводиться как можно дольше, важным для лексического подхода.
8. Переформулировка учителей должна быть подходящим ответом на ошибки учащихся.
9. Учителя должны всегда реагировать в основном на содержание студенческого языка.
10. Педагогический курс должен быть постоянным занятием в классе.

Большинство азербайджанских студентов EFL в некоторой степени владеют грамматикой английского языка и лексикой; однако, имеются серьезные проблемы с использованием словосочетаний. Например; «make a mistake» - это приемлемое словосочетание на английском языке. Учащиеся азербайджанского языка, использующие азербайджанский язык, говорят «Səhv etmək», что буквально означает «do a mistake», а когда дело доходит до английского, они думают на своем родном языке и вместо «make a mistake» пишут «do a mistake». Другими словами азербайджанцы говорят: «do a mistake, а англоговорящие - «make a mistake».

3. Результаты

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что словосочетание является важнейшим коммуникативной моделью владения языком.

Свободное владение иностранным языком определяется автоматизацией словосочетания. Чем больше учащийся способен производить правильные словосочетания, тем меньше он делает паузы в

колебаниях длинных последовательностей слов и, следовательно, он становится более компетентным в языке.

Словосочетания, которые описывают или определяют объекты, также могут использоваться для передачи потребностей и желаний, привлечения внимания и повышения социальной активности. Словосочетания также позволяют комментировать предметы, действия и переживания учащихся, которые они замечают и которым пользуются в социальных контекстах.

Литература:

1. Арнольд И.В. (1986) Лексикология современного английского языка: -2-е издание, М.: Высшая школа.
2. Булакова В.В. (1975) Основы структуры словосочетания в современном английском языке. Л.: ЛГУ
3. Иванова И.П., Булакова В.В., Почепцов Г.Г. (1981) Теоретическая грамматика современного английского языка, М.: Высшая школа.
4. Пешковский А.М. (2011) Русский синтаксис в научном освещении. М.:
5. Bahns, J. (1993) Lexical collocation: a contrastive view, *ELT Journal*, 47 (1).
6. Brown, D.F. (1974) Advanced vocabulary teaching: the problem of collocation *RELC Journal*, 5.
7. Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching (4th ed.). Harlow: Longman.
8. Lewis, M. (1997). Implementing the lexical approach: putting theory into practice. London: English teaching Publications.
9. Woolard, G. (2000). Collocation: Encouraging learner independence

Hajizade F.

The role and meaning of the phrase in the communicative language model

(Abstract)

As the title implies the article describes the role of word-combinations in the communicative language in the modern social environment. It is specially noted the theoretical views of foreign linguists, their analysis and methods. Much attention is given to different types of word-combinations and its use in written and spoken speech. Furthermore, a mention should be made methodological implications for learning word-combinations that helps to increase the social status in the society.

Hacızadə F.

Söz birləşmənin kommunikativ dil modelində rolu və mənası (Xülasə)

Məqalə kommunikativ dildə söz birləşmələrin müasir icimai mühitdə roluna həsr olunub. Məqalədə xarici dilşünasların söz birləşmələrinin nəzəriyyəsi, onların təhlili və metodları xüsusilə qeyd olunur. Söz birləşmələrinin müxtəlif növlərinə, yazılı və danışq dilində istifadə olunmasına çox diqqət yetirilir. Bununla yanaşı, məqalədə söz birləşmələrinin müxtəlif metodik yanaşmaları verilir, bu da toplanan biliklərin cəmiyyətdə sosial statusun artmasına kömək edir.

Rayçı: b/m S.Mammədova

ГАДЖИЗАДЕ ФАТИМА
Азербайджанский Университет Языков

СЛОВСОЧЕТАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ключевые слова: словосочетания, коллокационная компетенция, коллокация, студенческие ошибки
Аçar sözlər: söz birləşməsi, kollokasiya kompetentliyi, kollokasiya, tələbələrində səhv
Key words: word combinations, collocational competence, collocation, students' error

1. Введение

Опираясь на данные современной педагогики, можно с уверенностью сказать, что словосочетания имеют огромную важность в лексикологии. Они по своей сути являются основными единицами синтаксиса, составляют предмет синтаксиса, которые необходимо для изучения всех видов речевой деятельности для студентов языкового вуза. К тому же, они также играют огромную роль при выполнении различных дидактических упражнений.

Словосочетание стала одной из основных проблем в обучении английского языка на протяжении десятилетий. Некоторые исследователи указали на преимущества обучения, такие как повышение языковой компетентности учащихся, и стремление к самостоятельному усвоению

словосочетаний.

Данная статья представляет собой обобщение проблем изучения словосочетаний, как в устной, так и письменной речи для студентов языкового вуза, и их использование является актуальной. Имеются очень серьезные расхождения в её трактовке. В свете сказанного раскроем несколько теоретических точек зрения на словосочетание. Это позволит нам более подробно осознать смысл изучения сочетаний слов и их употребление в речи.

2. Словосочетания как синтаксическая единица

Как отмечают исследователи, «словосочетание - это любая синтаксически организованная группа, состоящая из комбинации либо знаменательных слов типа busy life, very new, либо служебного и знаменательного слов типа on the beach, under the net, in the corner, связанных любым из существующих типов синтаксической связи» [3, с. 105]. Исходя из этого, возникают трудности по причине существования огромного количества словосочетаний.

Рассмотрим ряд примеров, опираясь на труды лингвистов. Например, в изолированном употреблении имя существительного *table*, прежде всего, вызывает ассоциацию с предметом мебели. Однако при включении этого существительного в словосочетание его основное значение претерпевает разную степень модификации. Так, например, в сочетании *King Arthur and his Round Table* слово *table* перестает означать «стол» как *'a piece of furniture'*, а вся группа *Round Table* воспринимается как обозначение понятия *'King Arthur's knights'*. Аналогично и в других случаях: например, в словосочетании *to be at table* существительное *table*, комбинируя с глаголом *to be*, также получает новое содержание, и вся группа передает значение *'having a meal'* [3, с. 106]. Сказанное заставляет полагать, что существует много таких сложных сочетаний слов, которые имеют различные понятия, и в целом приходится говорить о плохом сочетании слов, что приводит к использованию стратегии лексического упрощения: синонимии, перифразы, грамматикализации. Но постоянно прибегая к лексическому упрощению, студенты языкового вуза используют различные примитивные фразы, которые могут звучать имплицитно, в то время как словосочетания могут ясно и точно передать данную мысль.

Сущность выше изложенного сводится к тому, что английские формы словосочетаний целостно воспринимаются и достаточно без усилий используются носителями языка в отличие от не носителей. Эти формы образуют целый блок важных лингвистических вопросов, ответ на которые пытаются найти так многие лингвисты.

Браун была одной из первых новаторов, предложивших включить изучения словосочетаний в учебный процесс. Она подчеркнула, что обучение словосочетаний не только повышает знания студентов ESL / EFL о словосочетании, но также улучшают устные навыки, восприятие речи и скорость чтения у учащихся. Кроме того, Браун отметила, данные знания позволяют учащимся постепенно реализовывать языковые фрагменты, используемые носителями языка в речи и письме, а также для восприятия слов в комбинации с другими словами [5].

3. Особенности употребления словосочетаний

Многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на возникновения таких проблем связано с перифразой, использование синонимов. Более того, если слова синонимичны, это не означает, что их можно использовать одинаково. В качестве примера сопоставим два слова: *tall, high*, которые являются синонимами, однако для образования словосочетания высокий мужчина необходимо использовать именно *tall man* вместо *high man*. В то же время известный лингвист Банз выдвигает вопрос об анализирование типичных ошибок, связанных с неправильным сочетанием слов: *feeble tea, put up a campaign, laugh broadly, commit treachery, hold a burial, climb a horse, healthy advice* [4]. Автор подводит нас к выводу, что ошибки такого рода говорят об отсутствии коллокационной компетенции, что в совокупности с ошибками в произношении усиливает иностранный акцент.

Сочетания слов или словосочетания - это способ, с помощью которого слова появляются в комбинации, через обычай и традиции, они становятся общепризнанными. Мы говорим «*fast asleep*» и это словосочетание признано, но не «*fast awake*». Более того, мы можем сказать «*clenched fist*» и даже «*clenched teeth*» но мы все же не можем говорить о «*clenched ears*» [6].

Отдавая должное тому, чтобы было сделано предшественниками, мы приходим мнению, что существует различные виды словосочетаний, они могут быть слабыми и сильными, устойчивыми и свободными, могут быть фигуральными, состоящие из глагола и существительного, в которых один компонент используется в прямом смысле слова, а другой - в переносном, грамматическими и лексическими и тд.

4. Результаты

Таким образом, студенты EFL делают ошибки в их написании из-за вмешательства их родного языка, отсутствия коллокационной концепции, межязыковой или внутриязыковой трансформации, пе-

рефразировки и их нехватки их коллокационного знания. Это могут быть возможные причины для объяснения того, почему студенты EFL часто делают неприемлемые коллокации в письменности. Педагогические рекомендации предоставляются преподавателями и учащимися EFL / ESL, в том числе осведомленность о столкновениях, укреплении взаимозависимости учащихся, повышении компетентности учащихся в L2 и исключении буквального перевода. Повышение информированности учащихся о коллокациях помогает учащимся более продуктивно и эффективно и точно производить сопоставления в своих английских писаниях. С точки зрения укрепления концепции студентов, преподаватели EFL должны рекомендовать словаря учащимся, которые состоят из общих коллокаций. Исследование показывает, что большинство учащихся не обладают достаточной коллокационной компетенцией, как грамматической, так и лексической, в L2. Что касается одного из источников коллокационных ошибок - отрывательного переноса, подразумевается, что преподаватели EFL / ESL должны напомнить своим студентам, что буквальный перевод следует использовать с большой осторожностью. Поэтому учителя могут попытаться побудить учащихся искать параллели эквивалентов в L1 и L2.

Как явствует из предшествующего изложения, студенты языкового вуза должны выделять и выписывать английские модели словосочетаний в тексте наряду с новыми словами, и осознавать, что дословные сочетания встречаются крайне редко в русском и английском языках.

Литература:

1. А.А. Шахматов: Синтаксис русского языка, 1941.
2. Бурлакова В.В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке СПб.: 1975.
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка, М.: Высшая школа, 1981.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: 2011.
5. Bahns, J. (1993) Lexical collocation: a contrastive view, *ELT Journal*, 47 (1)
6. Brown, D.F. (1974) Advanced vocabulary teaching: the problem of collocation *RELC Journal*, 5.
7. Harner, J. (2007). *The practice of English language teaching* (4th ed.). Harlow: Longman.
8. Lewis, M. (1997). *Implementing the lexical approach: putting theory into practice*. London: English teaching Publications.

Hajizade F.

Phrase as an issue of teaching of oral speech and writing in English language (Summary)

This article deals with the problem of the use of phrases in oral speech and writing for English Language Learning. The article gives a theoretical views of foreign linguists, their deep comprehensive consideration of various aspects of the theory and practice of various types of lexical phrases, the purpose of which is to identify the most frequently used phrases, as well as an analysis of mistakes in speech. In addition, the article also provides some methods for teaching phrases, which helps to improve our knowledge and enrich our vocabulary.

Hacızadə F.

Söz birləşmələrinin ingilis dilinin şifahi və yazılı formalarında öyrənilməsi problemləri (Xülasə)

Məqalə ingilis dilindəki söz birləşmələrinin şifahi nitqə və yazılı formada istifadə problemlərinə həsr olunub. Məqalədə öcnəbi dilçilərin elmi əsaslandırılması, onların müxtəlif növ söz birləşmələrinin nəzəriyyəsinin və praktikasının müxtəlif aspektlərinin hərtərəfli baxılması, hansiki, ən tez-tez istifadə olunan söz birləşmələri, və həmçinin nitqədə istifadə edilən sözlərin təhlili məqsədilə verilir. Bununla bərabər məqalədə söz birləşmələrinin bir neçə öyrənilmə metodları verilmişdir ki, bu da biliklərimizin təkmilləşməsinə və söz bazamızın artmasına kömək edir.

Rəyçi: b/m S.Mammədova

MÜNDƏRİCAT

DİLÇİLİK BÖLMƏSİ

İSMAYILOVA GÜNAY AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ MÖVCUD OLAN OMONİMLƏRİN YARANMA YOLLARI.....	3
ABBASOVA SƏBİNƏ MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ "USED TO + MƏSDƏR" BİRLƏŞMƏSİ KEÇMİSDƏ TƏKRARƏN İCRA OLUNAN HƏRƏKƏTİN İFADƏ VASİTƏSİ KİMİ VƏ ONUN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIGI.....	5
MAHMUDOVA TÜRKAN İNGİLİS DİLİNDƏ BAĞLAYICININ NITQ HİSSƏLƏRİNDƏ YERİ VƏ İŞLƏNMƏSİ.....	8
QASIMOVA LƏTİFƏ MÜASİR DÖVRDƏ TERMİNLERİN NİZAMLANMASI.....	10
MƏLİKZADƏ CİNARƏ OBRAZLARIN XARAKTERİNİN AÇILMASINDA SİFƏTİN ROLU.....	13
MƏLİKZADƏ CİNARƏ DİLÇİLİKDƏ ƏLAMƏT VƏ KEYFİYYƏT BİLDİRƏN SİFƏTLƏR.....	15
ABBASZADƏ NİGAR "HƏYAT" VƏ "ƏLÜM" SÖZLƏRİ İLƏ İFADƏ OLUNAN FRAZELOGİZMLƏRDƏ OBRAZLIĞIN İFADƏSİ.....	17
XANHÜSEYNOVA AMALYA İDİOMATİK İFADƏLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ TARIXI.....	20
MƏMMƏDOVA ANARA İNGİLİS DİLİNDƏ TƏRKİBİNDƏ "ƏL (HAND)" VƏ "AYAQ (FOOT)" SÖZÜ OLAN SOMATİK FRAZEOLÖJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN LƏKSİK – SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	22
QURBANOVA ARZU N.ƏRİMANOVUN "NADİR ŞAH" DRAMININ DİLİNDƏ FRAZEOLÖJİ VAHİDLƏRİN SEMANTİK-ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	26
DADAŞOVA AYSEL ALMAN DİLİNDƏ HAL KATEQORİYASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR.....	28
BAYRAMOVA ZEYNƏB İCTİMAL-SİYASİ XARAKTERLİ MƏTNLƏRDƏ SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİ.....	32
CƏFƏROVA GÜLRUX AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SİYASİ TERMİN TARIXI QAYNAQLARI.....	34
ƏLİZADƏ GÜNAY SİNTAKTİK ÜSLUBİ VASİTƏLƏRİN BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA ROLU.....	37
SARIYEVA MEHİN MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ DEYKİS ANLAYIŞI.....	40
MƏMMƏDLİ GÜNAY ZAMAN BİLDİRƏN BƏZİ SÖZÖCÜLƏRİNİN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	43
HEYDƏRLİ NİGAR İNGİLİS DİLİNDƏ BƏZİ MÜRƏKKEB SÖZLƏRİN FORMALAŞMASI VƏ SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏR.....	46
QƏMBƏROVA GÜNAY İNGİLİS MİFOLOGİZMLƏRİNİN MƏNƏLƏRİ.....	49
TƏHMƏZOVA ZƏRQƏLƏM QAZI BÜRHANƏDDİNİN "DİVAN" VƏ AZƏRBAYCAN DİALEKTİLERİ.....	52
MƏMMƏDOVA RÖYA İNGİLİS SOSIAL-KÜLTUROLOJİ METAFORLARI NECƏ TƏRCÜMƏ OLUNMALIDIR.....	55
MƏMMƏDOVA RÖYA İNGİLİS HƏYAT TƏRZİ VƏ ONUN DİLDƏ İFADƏSİ.....	58
HƏSƏNLİ ÜLKƏR MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ MODALLIQ İFADƏ EDƏN FEİLLƏRİN İŞLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	61
SİRZADOVA LƏTİFƏ KLİŞENİN METAKOMMUNİKATİV FUNKSİYASI.....	64
MƏMMƏDOVA GÜLNAR ƏDATLARIN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	66
MƏMMƏDOVA GÜLNAR MƏTNİN YARANMASINDA QÜVVƏTLƏNDİRİCİ ƏDATLARIN ROLU.....	70
XƏLİL BƏYLİ RƏNA FRAZELOGİZMLƏRİN EKVIVALENTLİYİ.....	73

MİRZALİYEVƏ AYTAC MƏTN DİLÇİLİYİNİN ƏSAS ANLAYIŞLARI.....	76
ГАМЕДОВА АЙГУН СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА.....	79
ГАМЕДОВА АЙГУН ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА.....	82
MEHDİYEVA MƏNZƏR QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ DİLLƏRARASI ƏLAQƏLƏRİN PRİNŞİPLƏRİ.....	85
QƏMBƏROVA GÜNAY İNGİLİS MİFOLOJİ METAFORLARININ TƏRCÜMƏSİ.....	87
VƏLİYEVƏ FATİMƏ İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ HƏRƏBİ ETİKET BİLDİRƏN İFADƏLƏR.....	90
FƏRZƏLİYEVƏ FİDAN İNGİLİS DİLİNDƏ CÜMLƏNİN AKTUAL ÜZVLƏNMƏSİNDƏ FONETİK VASİTƏLƏRİN ROLUNA DAİR.....	93
MƏMMƏDOVA SƏRFINAZ METAFORA KONSEPTİNƏ MÜXTƏLİF BAXIŞLAR.....	96
FƏTULLAYEVƏ ZƏHRƏ DİL VƏ MƏDƏNİYYƏTİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ.....	98
FƏTULLAYEVƏ ZƏHRƏ DİLDƏKİ MƏDƏNİYYƏT ELEMENTLƏRİNİN TƏRCÜMƏSİ ZAMANI ORTAYA ÇIXAN PROBLEMLƏR.....	101
NƏZƏRLİ FİDAN VARIANTLARIN SİNONİMLƏRDƏN VƏ DUBLETLƏRDƏN FƏRQI.....	103
İBRAHİMLİ MƏLİHƏ ARTIKLIN KƏMƏKÇİ NITQ HİSSƏLƏRİ ARASINDA YERİ.....	106
İSMAYILOVA İRADƏ DİLDƏ OBRAZ YARADAN VASİTƏLƏR.....	109
İSMAYILOVA İRADƏ LEKSİK-ÜSLUBİ VASİTƏLƏRİN TƏRCÜMƏSİNDƏ KONTEKSTİN ROLU.....	112
ZEYNALOVA SEYDA AZƏRBAYCAN DİLİNİN DANİŞIQ ÜSLUBUNUN LƏKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	116
SULTANZADƏ NƏRMIN İSMİN QRAMMATİK KATEQORİYALARI PROBLEMİNƏ DAİR.....	119
ABBASOVA KƏNÜL İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ BİTKİ ADLARI BİLDİRƏN TERMİNLERİN TƏHLİLİ.....	121
РУСТАМОВА ГЮЛЯР СУФФИКС-LY, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО ОБРАЗУЮТСЯ ЧАСТИ РЕЧИ.....	124
RÜSTƏMLİ GÜLTƏKİN MÜASİR İNGİLİS ƏDƏBİ DİLİNDƏ TERMİN YARADICILIGI PROSESİ VƏ ONUN TARIXI İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	126
İSAYEVA MƏLƏK MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ İŞLƏDİLƏN BƏZİ PREFIKSLƏRİN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	128
İSMAYILOVA LƏMİYƏ İNGİLİS DİLİNDƏ ZONİM TƏRKİBLİ LƏKSİK BİRLƏŞMƏLƏRİN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	131
USUBOVA LEYLA TƏKRARIN ÜSLUBİ VASİTƏ KİMİ NITQDƏ ROLU.....	134
NƏSİBLİ FİDAN AMERİKİ İNGİLİSCƏSİNDƏ ABORİGEN MƏNŞƏLİ SÖZLƏRİN ÜSLUBİ FUNKSİYASI.....	136
MÖVSÜMZADƏ ARZU MÜXTƏLİF SİSTEMLİ DİLLƏRDƏ İSMİ SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN TƏDQIQI.....	139
QACAROVA GÜNEL ETNOQRAFİYANIN DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN ELM TARIXINDƏKİ TƏDQIQI.....	142
PƏNAHALIZADƏ KƏMALƏ MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ ZƏRFLƏR VƏ ONLARIN MƏNACA NÖVLƏRİ.....	145
NURİYEVƏ NURANƏ ATALAR SÖZLƏRİ VƏ ONLARIN NÖVLƏRİ.....	147
FƏRZƏLİYEVƏ MEHRİBAN İNGİLİS DİLİNDƏ KİPLƏŞƏN PARTLAYIŞLI SAMİTLƏRİN KOMBİNATORİKASI.....	150
NƏRMIN ABBASOVA İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ MALİYYƏ TERMİNLERİNİN TƏŞƏKKÜLÜ.....	152
RƏHİMOVA SÜRƏYYA İNGİLİS DİLİNDƏ ZƏRFIN SİNTAKTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	155

ƏDƏBİYYAT BÖLMƏSİ

AĞAZADƏ GÖZƏL CORC ORUELLİN “HEYVANİSTAN” ROMANINDA BİR DÖVRÜN TRAGEDİYASI	158
NURİYEVƏ YAQUT M.BREDBERİNİN YARADICILIĞINDA ƏDƏBİ-INTELEKTUAL İDEYALARIN İNİKASI	160
QULİYEVƏ AYSEL HAROLD PİNTERİN “MƏTBƏX LİFTİ” VƏ “DAĞLI DİLİ” ADLI PYESLƏRİNDƏ ANTİDRAMA JANRININ ELEMENTLƏRİ.....	163
CAHANGİRLİ LƏMAN CORC ORUELLİN VƏ DİGƏR QƏRB ANTIUTOPIK ƏSƏRLƏRİNİN ƏDƏBİ-NƏZƏRİ MÜQAYİSƏSİ.....	166
AHANGİRLİ LƏMAN ANTIUTOPIK ƏSƏRLƏRDƏ GƏLƏCƏK OBRAZLARI.....	169
MƏCİDLİ MƏLAHƏT CEYN OSTİNİN YARADICILIĞININ TİPOLOGİYASI	171
MƏCİDLİ MƏLAHƏT CEYN OSTİNİN “QÜRUR VƏ QƏRƏZ” ROMANINDA XARAKTERLƏRİN TİPOLOGİYASI.....	174
ƏSGƏROVA SEVİNC ROBERT KORMİYER YARADICILIĞINDA YENİYETMƏ OBRAZLARIN TƏHLİLİ	176
SADIQOVA ZƏHRA ARTUR MILLERİN “ÇƏTİN SINAQ” PYESİNDƏ OBRAZLARIN DAXİLİ ALƏMİ.....	179
SADIQOVA ZƏHRA ARTUR MILLERİN “ÇƏTİN SINAQ” ƏSƏRİNDƏ QADIN OBRAZLARININ TALELƏRİ.....	181
QURBANLI SƏKİNƏXANIM NAVARR SKOTT MOMADEYİN “ŞƏFƏQDƏN YARANAN EV” ROMANINDA HİNDU MİFLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ-TİPOLOJİ ASPEKTLƏRİ	184
YUSUBOVA ZÜLFİYYƏ JAN MORRIS YARADICILIĞINDA SƏYAHƏT MOTİVİ.....	186
SADIQZADƏ ARZU UOLT UİTMENİN “OTUN YARPAQLARI” TOPLUSUNUN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	188
BAYRAMOVA ELNURƏ CON FAULZUN POETİKASI	191
SEYFƏDDİNOVA GÜLŞƏN CON FAULZUN YARADICILIĞINDA MODERNİST VƏ POSTMODERNİST ƏNƏNƏLƏR.....	194
ZEYNALLI ZÜLFİYYƏ KAZUO İŞİQURU ROMANLARINDA İNSAN TALEYİ PROBLEMI.....	197
SEYİDOVA İLAHƏ UİLYAM SOMERSET MOEMİN ROMANLARININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	199
DADAŞOV COŞQUN HENRİ CEYMSİN “ÜRƏK BURĞUSU” ROMANININ İDEYA-BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	202
HACİBALAYEVA XATİRƏ ANNA REDKLİFİN QOTİK ROMANLARININ TİPOLOGİYASI.....	204
MİRZƏYEVA ŞƏBNƏM ÇARLZ C.D.ROBERTS YARADICILIĞINDA MÖVZU RƏNGARƏNGLİYİ	207
KƏRİMLİ RƏYA KANADA ƏDƏBİYYATINDA POSTMODERNİZMİN TƏZAHÜRÜ.....	209
ƏMİRASLANOVA GÜLNAZ “BƏLƏ SƏDƏ NAĞİLLAR” KİTABINDA ŞƏRQ MOTİVLƏRİNİN TƏCƏSSÜMÜ.....	212
İSRAFİLLİ JALƏ MARQARET ETVUDUN ROMANLARININ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	214
HƏSİMOVA NƏRMIN CORC BERNARD ŞOUNUN ƏDƏBİ İRSİ.....	217
NAĞİZADƏ NİGAR AYRIS MERDOK ƏSƏRLƏRİNDƏ MÖVZU MÜXTƏLİFLİYİ VƏ “TOR ALTINDA” ƏSƏRİNDƏ XARAKTERLƏRİN TƏHLİLİ	219
SÜLEYMANOVA İLAHƏ KANADA ƏDƏBİYYATINDA REALİZMİN FORMALAŞMASI.....	222
MƏSİYEVA AYNUR QREM SVİFTİN “SU TORPAQ” ROMANINDA TARİX VƏ ZAMAN PROBLEMI.....	224
ŞAHBAZOVA NAHİDƏ CON OZBÖRNUN “QƏZƏBLƏ GERİYƏ BAX” PYESİNDƏ SOSIAL-İCTİMAİ PROBLEMLƏRİN TƏCƏSSÜMÜ.....	227
	591

METODİKA BÖLMƏSİ

HÜSEYNLİ RƏVANƏ PİTER AKROYDUN “HOKSMUR” ROMANININ İDEYA-MÖVZU XÜSUSİYYƏTLƏRİ	229
NOVRUZLU AYTAC UİLYAM BATLER YETSİN “QRAFİNYA KETLİN” DRAMINDA MİLLİYƏTÇİLİK VƏ SİMVLİK ELEMENTLƏR.....	232
MİRATAYEVA FƏTİMƏ QREM QİRİNİN “ÜÇÜNCÜ ADAM” VƏ “ƏLAQƏLƏRİN SONU” ROMANLARINDA OBRAZLARIN TƏHLİLİ	234
İSRAFİLLİ JALƏ MARQARET ETVUDUN “QULLUQÇUNUN HEKAYƏSİ” ROMANININ SİMVLİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	236
KAZIMOVA SEVİNC ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİ.....	239
KAZIMOVA SEVİNC ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNİN ŞAGİRDYÖNÜMLÜ TƏDRİSİNİN PSIXOLOJİ ƏSASLARI	242
YUSİFZADƏ NƏRMIN İNGİLİS DİLİNDƏ TƏLƏBƏLƏRƏ EŞİDİB-ANLAMAMANIN TƏDRİSİ METODLARINA DAİR.....	245
YUSİFZADƏ NƏRMIN TƏLƏBƏLƏRƏ İNGİLİS DİLİNDƏ TƏLƏFFÜZÜN TƏDRİSİNDƏ RAST GƏLİNƏN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARININ ARAŞDIRILMASI.....	247
ABDULLAYEVA LAMİYƏ TƏLİM PROSESİNDƏ MÜƏLLİM VƏ ŞAGİRDİN ƏMƏKDAŞLIQ PRİNŞİPLƏRİ.....	250
ƏLİZADƏ NAHİDƏ XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ TƏTBIQ OLUNAN TƏLİM METODLARININ ROLU.....	253
ƏLİZADƏ NAHİDƏ ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İNNOVATİV TƏLİM METODLARININ TƏTBIQININ SƏMƏRƏLİ YOLLARI	255
ULIYEVƏ KƏMALƏ İNTERAKTİV USULLA XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏSİ	258
QULİYEVƏ KƏMALƏ XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN FƏAL TƏLİM METODLARININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	260
KİŞİZADƏ XƏYALƏ ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ MOTİVASİYANIN FORMALAŞDIRILMASININ LİNQVODİDAKTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....	262
KİŞİZADƏ XƏYALƏ ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ MOTİVASİYANIN FORMALAŞDIRILMASI YOLLARI	265
MAHMUDOVA AYDAN XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ MOTİVASİYANIN FORMALAŞDIRILMASININ SƏMƏRƏLİ YOLLARI	268
MAHMUDOVA AYDAN XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ MOTİVASİYANIN FORMALAŞDIRILMASININ ELMI- NƏZƏRİ ƏSASLARI	271
AĞAYEVA LALƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRƏRƏSİ ÜNSİYYƏT BACARIGİNİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	274
AĞAYEVA LALƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRDƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRƏRƏSİ SƏRİŞTİNİN FORMALAŞDIRILMASI.....	277
HÜSEYNLİ TƏHMİNƏ İNGİLİS DİLİ TƏDRİSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİ ARTIRAN METODİK İŞ ÜSULLARINA VERİLƏN TƏLƏBLƏR.....	280
HÜSEYNLİ TƏHMİNƏ XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN SƏMƏRƏLİ İŞ ÜSULLARI.....	283
HÜSEYNNOVA ŞƏLALƏ TƏLƏBƏLƏRƏ İNGİLİS DİLİNDƏ ÜNSİYYƏT BACARIQLARININ AŞILANMASI	285
HÜSEYNNOVA ŞƏLALƏ TƏLƏBƏLƏRƏ İNGİLİS DİLİNDƏ ÜNSİYYƏT BACARIGİNİN AŞILANMASINA TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR.....	288

CƏBRAYİLOVA NƏRMIN	
QRAMMATİK BACARIQLARIN YARADILMASI VƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ	291
ÇALIŞMALARIN ROLU	
CƏBRAYİLOVA NƏRMIN	
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ ÇALIŞMALARDAN İSTİFADƏNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	293
MƏMMƏDOVA NƏZRİN	
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN İNTERAKTİV TƏLİM METODLARI	296
MƏMMƏDOVA NƏZRİN	
İNTERAKTİV İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ İKT-NİN ROLU	299
ŞƏMSİRLİ RAİDƏ	
İNGİLİS DİLİNDƏ TƏLİM MATERIALLARININ SEÇİLMƏSİNDƏ MOTİVLƏRİN ROLU VƏ ONLARIN TƏSNİFATI	301
ŞƏMSİRLİ RAİDƏ	
XARİCİ DİL MATERIALLARINDA ŞİFAHİ NİTQİN İNKİŞAFINDA OXUNUN XÜSUSİ ROLU	305
QULUBÖYLİ LİMON	
DİLDƏ İNTERFERENSIYA HADİSƏSİ VƏ ONUN NÖVLƏRİ (İngilis və Azərbaycan dilləri)	309
QULUBÖYLİ LİMON	
DİLLƏRİN QARŞILIQLI TƏSİRİ (İNTERFERENSIYA) VƏ ONUN AZƏRBAYCANLI TƏLƏBƏLƏRİN NİTQİNDƏ ƏKSI (İngilis və Azərbaycan dilləri materialı əsasında)	311
HÜSEYNOVA AYTƏN	
İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN ƏLAVƏ TƏLİM MATERIALLARININ SEÇİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ	314
HÜSEYNOVA AYTƏN	
XARİCİ DİLLƏRİN SƏMƏRƏLİ TƏDRİSİ ÜÇÜN ƏLAVƏ TƏLİM MATERIALLARINDAN İSTİFADƏ ZAMANI MEYDANA ÇIXAN PROBLEMLƏR	316
ОРУДЖОВА АИДА	
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ	319
ОРУДЖОВА АИДА	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ	322
ГАДЖИЗАДЕ ФАТИМА	
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ ЯЗЫКА	325
ГАДЖИЗАДЕ ФАТИМА	
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	327
RÜSTƏMOVA LƏMAN	
UŞAĞIN PSIXI İNKİŞAFINDA OYUNUN ROLU	330
RÜSTƏMOVA LƏMAN	
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ OYUNLAR	332
İSMAYİLOVA ŞƏBNƏM	
İNGİLİS DİLİNDƏ YAZI VƏRDIŞLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASINDA YAZI STRATEGİYALARININ YERİ VƏ ROLU	335
İSMAYİLOVA ŞƏBNƏM	
İNGİLİS DİLİNDƏ YAZI VƏRDIŞLƏRİNİN AŞILANMASININ PSIXOLOJİ ASPEKTİLƏRİ	338
MƏHƏRRƏMOVA ƏFSANƏ	
TƏLƏBƏLƏRDƏ DANİŞIQ BACARIQLARININ YARADILMASININ PSIXOLOJİ ƏSASLARI	341
MƏHƏRRƏMOVA ƏFSANƏ	
DANİŞIQ VƏRDIŞLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASI YOLLARI	344
АЛИЕВА ЛЯМАН	
ВОЗМОЖНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ПОНИМАНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	346
АЛИЕВА ЛЯМАН	
МЕСТО ЛИНГВИСТИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ	349
НАСИҒЕVA ZUMRUD	
ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ XARİCİ DİLDƏ LEKSİK BACARIQLARIN FORMALAŞDIRILMASININ PSIXOLOJİ ƏSASLARI	352
НАСИҒЕVA ZUMRUD	
ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNDƏ LEKSİK BACARIQLARIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN SƏMƏRƏLİ YOLLARI	355

BABAZADƏ NATƏVAN	
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ OXU BACARIQLARININ FORMALARI	358
BABAZADƏ NATƏVAN	
OXU BACARIQLARININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN PSIXOLOJİ AMİLLƏR	361
NURİYEVA NƏCİBƏ	
BİRİNCİ KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN XARİCİ DİLDƏ ÜNSİYYƏTİ PROSESİNDƏ ZƏRFLİK BUDAQ CÜMLƏLƏRİNİN ROLU	364
NURİYEVA NƏCİBƏ	
BİRİNCİ KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN İNGİLİS DİLİNDƏ ZƏRFLİK BUDAQ CÜMLƏLƏRİNİN TƏDRİSİNİN SƏMƏRƏLİ YOLLARI	367
QARAGÖZOVA SƏADƏT	
ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ SİNİFDƏNXARİC İŞLƏRİN APARILMASINDA QARŞIYA ÇIXAN ÇƏTİNLİKLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI	370
QARAGÖZOVA SƏADƏT	
ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ SİNİFDƏNXARİC İŞLƏRİN ROLU	373
RAMAZANOVA NUBAR	
AŞAĞI KURS TƏLƏBƏLƏRİNDƏ SƏRBƏST ÜNSİYYƏT VƏRDIŞLƏRİNİN YARADILMASININ LİNGVİSTİK AMİLLƏRİ	376
RAMAZANOVA NUBAR	
DİL FAKÜLTƏLƏRİNİN AŞAĞI KURS TƏLƏBƏLƏRİNDƏ ÜNSİYYƏT VƏRDIŞLƏRİNİN AŞILANMASI	378
QƏLƏNDƏRLİ GÜNƏL	
ORTA MƏKTƏBİN AŞAĞI SİNİFLƏRİNDƏ İNGİLİS DİLİNDƏ ŞİFAHİ NİTQİN ƏHƏMİYYƏTİ	381
QƏLƏNDƏRLİ GÜNƏL	
DİL ÖYRƏNİLMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN PSIXOLOJİ FAKTORLAR	383
ФАНЬ ЦЯ ХАО	
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РУССКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ОРФОГРАФИИ	386
BAJRAMOVA OFELYA	
KURİKULUM ƏSASLI XARİCİ DİL TƏLİMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	389
СABBARLI SƏMA	
ALI MƏKTƏBDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN PEDAQOJİ VƏ PSIXOLOJİ ƏSASLARI	392
АДЖЕМЛИН НИЛӘЙ	
УЧЕТ ФОНЕТИЧЕСКИХ И ОРФОЭПИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	395
DADAŞZADƏ NƏRMIN	
DİL FAKÜLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİNDƏ İNGİLİS DİLİNDƏ SOSİOMƏDƏNİ KOMPETENSIYANIN FORMALAŞDIRILMASININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ	398
ƏLİYEVA GÜLSƏN	
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ KOMMUNİKATİV YANAŞMADAN İSTİFADƏ	401
PAŞAYEVA GÜNƏL	
KOMMUNİKATİV SƏRİŞTƏNİN FORMALAŞDIRILMASINDA AUDIO VƏ VIDEO MATERIALLARDAN İSTİFADƏ METODİKASI	404
HƏSƏNOVA FİDAN	
İNTERAKTİV METODLAR VƏ İNTEQRASIYANIN AZƏRBAYCAN DİLİ TƏLMİNDƏ YERİ	407
ГУСЕЙНОВА ДЖАВАИР	
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ	409
İMANOVA SƏBİNƏ	
ATALAR SÖZÜ VƏ ZƏRBI-MƏSƏLLƏRİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	413
МЕЛИКОВА КЕНОЛЬ	
РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	416
NƏZƏROVA RƏNA	
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ QRAMMATİK BACARIQLARIN FORMALAŞDIRILMASI	418
VƏLİZADƏ NURANƏ	
MÜASİR İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİNDƏ TAPŞIRIQ ƏSASLI DİL TƏLİMİNİN ELMİ-NƏZƏRİ ƏSASLARI	421
МІРЗАХАНОВА СОНА	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ	424

ТАГИЗАДЕ ВАФА СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ.....	426
SÜLEYMANOVA LALƏ ŞİFAHI NİTQİN İNTENSİV ÖYRƏDİLMƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR.....	429
ABİDOV RACİ ORTA MƏKTƏB ŞAĞIRDLƏRİNDƏ İNGİLİS DİLİNDƏ ŞİFAHI NİTQİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN METODİKİ ƏSASLARI.....	432
QƏHRƏMANOVA MƏLAHƏT İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ ZAMANI MOTİVASIYANIN FORMALAŞDIRILMASINDA PSIXOLOJİ ƏSASLAR.....	435
QULİYEV NƏRMIN XÜSUSİ MƏSƏLƏLƏR ÜÇÜN İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ SAHƏLƏRİ VƏ ONUN PRİNSİPLƏRİNİN EFFEKTİVLİYİ.....	438
QULİYEV RƏFSANƏ BİRİNCİ KURSLARDA LEKSİK TƏDRİSİNİN DİDAKTİK ƏSASLARI.....	441
QARAYEVA LEYLA DİDAKTİK EHTİYAQLAR VƏ ONLARIN TƏDRİS PROSESİNƏ TƏSİRİ.....	443
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ	
ŞİRİNOVA SEVİNC "GENİŞLƏNDİRİLMİŞ YAXIN ŞƏRQ LAYİHƏSİ" HAQQINDA.....	446
KAMRANLI KƏNAN AZƏRBAYCAN-MOLDOVA MÜNASİBƏTLƏRİ.....	448
ŞİRİNOVA AYSƏL BÖYÜK BRİTANIYANIN AZƏRBAYCANDAKI NEFT SIYASƏTİ.....	451
ŞİRİNOVA AYSƏL BÖYÜK BRİTANIYA - AZƏRBAYCAN SIYASI ƏLAQƏLƏRİ.....	454
QULİYEV LEYLA SURIYADA ETNİK-MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİK.....	457
ƏSGƏRLİ NƏRMIN 1994-cü İLDƏ ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCANA QARŞI HƏYATA KEÇİRDİYİ TERROR AKTLARI.....	459
ABDULLAYEV RAMİL ASEAN REGIONUNDA DEMOKRATİK DƏYƏRLƏRİN GENİŞLƏNMƏSİNDƏ ABŞ-İN ROLU.....	462
SƏMƏDOV CAVİD ABŞ-İN DÜNYA İQTİSADİYYATINDA MÖVQEYİ.....	464
ƏLİYEV FİDAN MƏDƏNİYYƏTLƏRƏRASI DIALOQA BAXIŞ BÖYÜK BRİTANIYA NÜMUNƏSİNDƏ.....	467
RƏCƏBOVA NƏRMIN MAVİ MƏRMƏRƏ HADİSƏSİNİN İSRAİL-TÜRKiYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ.....	471
MƏMMƏDOVA NİGAR ABŞ-DA TURİZMİN TƏŞKİLİ VƏ ƏSAS TURİZM SAHƏLƏRİ.....	475
POLADXANLI ÜLVİYYƏ NORVEÇ MƏDƏNİYYƏTİ VƏ İNCƏSƏNƏTİNİN ÖZÜNƏMƏXSUS ÜSLUBU.....	477
HEYDƏROVA PƏRYANƏ BÖYÜK BRİTANIYA İLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ARASINDA MƏDƏNİ-HUMANİTAR MÜNASİBƏTLƏRİ ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR.....	479
KƏRİMOVA SƏMA NORVEÇDƏ SÜLH DANİŞİQLƏRİNİN TARİXİ: 1993-cü İLƏ QƏDƏR.....	481
KƏRİMOVA SƏMA BEYNƏLXALQ SÜLHÜN İDEALOGİYALAR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏDQIQI VƏ DEMOKRATİK SÜLH NƏZƏRİYYƏSİ.....	484
EYYUBZADƏ MƏRYAM MÜASİR DÖVRDƏ QLOBALLAŞMA PROSESİNİN ƏHƏMİYYƏTİ.....	486
KLİMOV СЕРГЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.....	489
RZAYEVA İNTİZAR PRAQMATİZMİN YARANMASI DÖVRÜNDƏ ABŞ-DA SOSIAL-İQTİSADI VƏZİYYƏT.....	493
MƏMMƏDLİ CƏMİLƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA ABŞ-İN ROLUNUN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ.....	496

CAHANĞIRLI SÜSƏN MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ BEYNƏLXALQ HUMANİTAR ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFINDA AZƏRBAYCANIN ROLU.....	499
HƏSƏNOVA AYTƏN NORVEÇ CƏMİYYƏTİNDƏ GENDER ROLLARININ FORMALAŞMASINA VƏ İNKİŞAFINA KİVİN TƏSİRİ.....	501
ALİBEVA İONAHİ ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПАЛАТЫ ЛОРДОВ В XX В НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ.....	504
MUSTAFAZADƏ TƏRLAN AZƏRBAYCANDA TURİZMİN İNKİŞAFINDA HAVA LİMANLARININ DƏSTƏYİ.....	507
İSMAYILZADƏ NİHAT TÜRKiYƏNİN YAXIN ŞƏRQ SIYASƏTİNDƏ TÜRKMƏN FAKTORUNUN ROLU.....	509
İSMAYILZADƏ NİHAT TÜRKiYƏ-RUSIYA MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR.....	512
ГУСЕИНАДЕ СИТАРА АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «СТАРИК И МОРЕ» ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ.....	516
BAVDAROVA NÜBAR CORC ORUELLIN "HEYVANİSTAN" ƏSƏRİNDƏ İŞLƏNMİŞ METAFORALARIN TƏRCÜMƏDƏ ƏKS ETDİRİLMƏSİ.....	520
MƏMMƏDOVA FƏRİDƏ "AYVƏNHƏU" ROMANINDA İŞLƏNMİŞ POEZİYA NÜMUNƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ NƏSRLƏ TƏRCÜMƏSİ.....	522
ГУРБАНЫЛЫ ФАХРАНДА ПЕРЕВОДСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДАХ «ФАУСТА» Й.В.ГЁТЕ.....	526
ЛИЧМАНЕНКО КСЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПОВТОРОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОИЗВЕДЕНИИ Э.ХЕМИНГУЭЯ «КОШКА ПОД ДОЖДЕМ».....	529
ƏLİYEV GÜLSƏN ITALYAN VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ SİNONİMLƏRİN ÜMUMİ TƏHLİLİ.....	532
QƏNBƏRLİ LAMİƏ VALTER SKOTTUN "AYVƏNHƏU" ROMANININ AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİNDƏ ŞƏXS ADLARININ TRANSFORMASIYASI MƏSƏLƏLƏRİ.....	535
QƏNBƏRLİ LAMİƏ VALTER SKOTTUN "AYVƏNHƏU" ROMANINDA İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏCAZLARIN TƏHLİLİ MƏSƏLƏLƏRİ.....	539
MURSAJOVA KЯМАЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....	543
MURSAJOVA KЯМАЛЯ ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	545
AĞASIYEV AYSƏL ITALYAN DİLİNDƏ İŞLƏNƏN İDİOMATİK İFADƏLƏRİN SEMANTİK TƏSNİFİ.....	547
AĞASIYEV AYSƏL ITALYAN DİLİNDƏN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ BƏDİİ TƏRCÜMƏ ZAMANI EKVIVALENTLİK.....	549
MEHMANZADƏ MEHMAN BƏDİİ İFADƏ VASİTƏLƏRİ METAFORA, TƏŞBEH VƏ KINAYƏNİN İSPAN DİLİNDƏN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ YOLLARI.....	552
NƏSİROV SAMİD VIKTOR HÜQONUN "SƏFİLLƏR" ROMANINDA BƏDİİ TƏSVİR VASİTƏLƏRİNİN TƏRCÜMƏSİ.....	555
NƏSİROV SAMİD VIKTOR HÜQONUN "SƏFİLLƏR" ROMANINDA PARİSİN TƏSVİRİ VƏ BU TƏSVİRLƏRİN TƏRCÜMƏDƏ VERİLMƏSİ.....	558
ƏLİYEV ÜLKƏR İSPAN DİLİNDƏ SOMATİK FRAZEOLJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK TƏSNİFİ HAQQINDA.....	560
ƏLİYEV ÜLKƏR FRAZEOLJİ VAHİDLƏRİN TƏDQIQINDƏ MÜXTƏLİF YANAŞMALAR.....	564
FƏTİYEV ƏMİNƏ CORC ORUELLIN "1984" ROMANINDA İŞLƏNMİŞ METAFORA VƏ METONİMİYALARIN TƏRCÜMƏDƏ ƏKS ETDİRİLMƏSİ.....	566

FƏTİYEVA ƏMİNƏ	
CORC ORUELLİN "1984" ROMANINDA İŞLƏNƏN SIMVOLİZMLƏRİN TƏRCÜMƏDƏ ƏKS ETDİRİLMƏSİ	569
RAMAZANOVA SAMİRƏ	
SİNXRON TƏRCÜMƏ METODLARININ İSTİFADƏ İMKANLARI	572
RAMAZANOVA SAMİRƏ	
SİNXRON TƏRCÜMƏDƏ ANTİSİPATİYA METODU	575
MEHMANZADƏ MEHMAN	
Q.MARKESİN "GÖZLƏNİLƏN BİR QƏTLİN TARİXÇƏSİ" ƏSƏRİ ƏSASINDA BƏDİL ÜSLUBUN METAFORA, TƏŞBEH VƏ KINAYƏ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN İSPAN DİLİNDƏN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ YOLLARI	578
EMİNOVA NƏRMIN	
TƏRCÜMƏ MÜMKÜNDÜR MÜ?	580
EMİNOVA NƏRMIN	
HÜQUQİ TƏRCÜMƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	582
ALLAHVERDİYEVƏ GÜLNAR	
İNGİLİS DİLİNDƏ ALINMA VƏ MÜRƏKKƏB SÖZLƏRDƏ VURĞUNUN YERİ	585

Format: 84x108 1/16.
Qarnitur: Times. Həcmi: 37,5 ç.v. Tiraj: 100.

